

Face au Covid-19, la France est en confinement depuis le 17 mars 2020. Cette situation perturbe notre vie quotidienne : étudiants, enseignants, chercheurs, personnel administratif, personnel informatique, bibliothécaires. Nous devons tous faire face à cette injonction de continuité de l'activité, et gérer en même temps notre propre vie personnelle. Retrouvez les grands épisodes de la situation, du point de vue des bibliothécaires académiques (bibliothèques universitaire et de recherche), en CC-BY.

Facing Covid-19, France is under confinement since March 17, 2020. The situation disrupts our daily lives: students, teachers, researchers, administration staff, IT staff, librarian. We all have to deal with this injunction of continuity and manage our own personal lives. Let's play the episodes from academic librarians point of view, all CC-BY.

Auteurs / Authors :

[Cécile Swiatek](#), ORCID [0000-0003-1066-4559](#)

[Gaëlen Gouret](#), ORCID [0000-0002-2089-3569](#)

– English below –

23 mars 2020 – Confinement jour 10, RH et accès crucial aux ressources électroniques.

Carrières et évaluations annuelles des personnels de bibliothèque

Les directions des bibliothèques dans l'expectative

Les Bibliothèques universitaires (BU) échangent sur la tenue des Commissions paritaires d'établissement (CPE), dont dépend la tenue de la Commission administrative paritaire nationale (CAPN) pour les avancements par liste d'aptitude. Le Ministère conseille d'organiser les délibérations par visioconférence : les choses ne sont pas si simples, cela risque fort d'être renvoyé à l'automne. Les affectations des élèves-conservateurs de l'ENSSIB et les mutations seront gérées par le Ministère. Les établissements s'interrogent également sur la tenue des entretiens d'évaluation des professionnels des bibliothèques, qui doivent habituellement être remontés au Ministère début juillet. Certaines directions de BU prennent l'initiative de prévoir des reports, d'autres attendent des consignes nationales. La demande, par certains rectorats, de maintenir les campagnes d'entretiens professionnels dans les délais habituels inquiète les directions de BU car les délais sont courts et sur le terrain, il y a bien d'autres préoccupations.

L'ADBU garde un contact régulier avec le Ministère

Le président de l'ADBU relaie les interrogations des directeurs sur le déroulement des campagnes de mutation et d'avancement auprès de la Direction générale des ressources

humaines (DGRH) du Ministère de l'enseignement supérieur français, avec laquelle il est en contact.

“Ouvrez l'accès aux publications scientifiques!”: l'appel ADBU, couperin.org, EPRIST aux éditeurs académiques est relayé

Les partenaires manifestent leur soutien et relaient l'appel

Les partenaires de l'ADBU sont invités à soutenir et à partager l'appel aux éditeurs académiques: <https://adbu.fr/appel-adbu-couperin-eprist-aux-editeurs-academiques/>. L'ADBU reçoit de nombreux messages de soutien, et certains partenaires partagent très rapidement l'appel. Voici quelques exemples publiés sur Internet et sur les réseaux sociaux : <https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries>

Other associations and organisations are active. CLIR has organised resources on COVID-19 on a [special page](#), while the [Association of Research Libraries](#) has analysis of what academic and research libraries in the US and Canada are doing. The [Association of University Library Directors](#) in France has worked with the national consortium Couperin to call on publishers to facilitate access to works, as has the [International Coalition of Library Consortia](#).

<https://www.abf.asso.fr/>

The banner features the logo of the Association des Bibliothécaires de France (ABF) on the left, consisting of three stylized red shapes. To the right of the logo, the text reads "Association des Bibliothécaires de France". The main body of the banner is a large red rectangle with white text that says: "Covid-19, 'Ouvrez largement l'accès aux publications scientifiques !' / Appel ADBU, Couperin, EPRIST aux éditeurs académiques". At the bottom left of the red rectangle, it says "Mise à jour le 23 mars 2020". At the bottom right, there are three small white icons: Facebook, Twitter, and a document icon.

<http://www.abes.fr/>

L'Abes relaie l'appel de la profession aux éditeurs scientifiques

🕒 20 mars 2020 - 📁 Actualités de l'ABES - 💬 0 commentaire

"Ouvrez l'accès aux publications scientifiques !"

L'appel de Couperin.org, ADBU et Eprist aux éditeurs académiques

L'Abes relaie l'appel de la profession lancé aux éditeurs scientifiques à initiative du consortium [Couperin.org](https://couperin.org) et des associations professionnelles [ADBU](https://adbu.fr) et [EPRIST](https://eprist.org) pour une ouverture de l'accès à l'ensemble des publications scientifiques <https://adbu.fr/appeal-adbu-couperin-eprist-aux-editeurs-academiques>

Appel aux éditeurs scientifiques

Le consortium Couperin.org, l'ADBU et EPRIST se joignent au communiqué de l'**association internationale ICOLC** : <https://icolc.net/statement/statement-global-covid-19-pandemic-and-its-impact-library-services-and-resources>

et **demandent aux éditeurs d'ouvrir, dans ces circonstances exceptionnelles, leurs publications à tous, afin de faire face, unis, à une crise sanitaire mondiale sans précédent.**

Pour lutter contre la pandémie, médecins et chercheurs ont un besoin crucial d'accéder à **l'ensemble de la littérature scientifique disponible**, trop souvent soumise à des abonnements payants.

Les bibliothèques universitaires suivent les ouvertures d'accès aux bases de données sous licence d'abonnement

Recensement des facilités consenties par les éditeurs par le consortium Couperin.org

[Couperin.org](https://www.couperin.org), consortium français des établissements universitaires et de recherche pour l'accès aux publications numériques, recense sur son site Internet les facilités ouvertes par les éditeurs : <https://www.couperin.org/breves/1413-covid19-recensement-des-facilites-offertes-par-les-editeurs-du-fait-de-la-pandemie#>

March 23th 2020 – Containment D10, HR and crucial access to electronic resources.

HR : Librarians' careers and yearly evaluation

Library directors are looking forward to official instruction

France is a centralised country, and librarians are civil servants. The HER Ministry HR advises the institutions to hold the annual consultations about career promotions by videoconference: things are not that simple, it is quite possible that career evolutions are postponed to Fall. In the meantime, some civil servants will finish LIS school during the summer : the Ministry will organise their appointment and assignment in academic and national libraries. Library directors are also questioning the librarians' yearly evaluation interviews, which are usually due to the Ministry in early July. Some Library directors take the initiative to postpone the interviews, others are waiting for national instructions. There are many other concerns than yearly evaluations: some directors are worried with the short official timeline.

The ADBU exchanges with the French HER Ministry

The ADBU President brings those questions to the Human Resources Office (DGRH) of the Ministry of Higher Education, with which he is in contact.

“Open access to scientific publications!”: the ADBU, couperin.org, EPRIST Call to academic publishers spreads

Partners show support and relay the Call

ADBU partners are invited to support and share the Call to academic publishers: <https://adbu.fr/appel-adbu-couperin-epist-aux-editeurs-academiques/>. The ADBU receives many supportive messages, and some partners very quickly disseminate the Call. Some examples can be seen on the Internet and on social networks : <https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries>

Other associations and organisations are active. CLIR has organised resources on COVID-19 on a [special page](#), while the [Association of Research Libraries](#) has analysis of what academic and research libraries in the US and Canada are doing. The [Association of University Library Directors](#) in France has worked with the national consortium Couperin to call on publishers to facilitate access to works, as has the [International Coalition of Library Consortia](#).

<https://www.abf.asso.fr/>

Association
des Bibliothécaires
de France

Covid-19, "Ouvrez largement l'accès aux publications scientifiques !" / Appel ADBU, Couperin, EPRIST aux éditeurs académiques

Mise à jour le 23 mars 2020

<http://www.abes.fr/>

L'Abes relaie l'appel de la profession aux éditeurs scientifiques

🕒 20 mars 2020 - 📁 Actualités de l'ABES - 💬 0 commentaire

"Ouvrez l'accès aux publications scientifiques !"

L'appel de Couperin.org, ADBU et Eprist aux éditeurs académiques

L'Abes relaie l'appel de la profession lancé aux éditeurs scientifiques à initiative du consortium [Couperin.org](https://couperin.org) et des associations professionnelles [ADBU](https://adbu.fr) et [EPRIST](https://eprist.org) pour une ouverture de l'accès à l'ensemble des publications scientifiques <https://adbu.fr/appel-adbu-couperin-eprist-aux-editeurs-academiques>

Appel aux éditeurs scientifiques

Le consortium Couperin.org, l'ADBU et EPRIST se joignent au communiqué de l'**association internationale ICOLC** : <https://icolc.net/statement/statement-global-covid-19-pandemic-and-its-impact-library-services-and-resources>

et **demandent aux éditeurs d'ouvrir, dans ces circonstances exceptionnelles, leurs publications à tous, afin de faire face, unis, à une crise sanitaire mondiale sans précédent.**

Pour lutter contre la pandémie, médecins et chercheurs ont un besoin crucial d'accéder à **l'ensemble de la littérature scientifique disponible**, trop souvent soumise à des abonnements payants.

University libraries focus on licensed subscription databases: who is opening access?

The consortium couperin.org maintains a list of wider access provided by publishers

Couperin.org, the French consortium of academic and research institutions for access to digital publications, maintains on its website a list of reported wider access opened by publishers: <https://www.couperin.org/breves/1413-covid19-recensement-des-facilites-offertes-par-les-editeurs-du-fait-de-la-pandemie#>.